

DADOS

EDUCACIONAIS

desafios e
perspectivas

&

DESIGUALDADES

Coordenação

Allyne Andrade e Silva
Renata Braga

Pesquisadoras

Lara Miranda
Valéria Alves
Maria Luiza Moreira Duarte

Leitores críticos

Deloise de Fátima Bacelar de Jesus
Eloya Porto
Laura Ogando
Andre Liboreiro

Projeto gráfico e infografia

Luiza De Carli

Editor e Revisor

Willians Meneses

Iniciativa

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Dados educacionais e desigualdades [livro eletrônico] : desafios e perspectivas / coordenação Allyne Andrade e Silva, Renata Braga. -- São Paulo : Ed. dos Autores, 2023. PDF

Bibliografia.
ISBN 978-65-00-86269-0

1. Desigualdades escolares 2. Educação - Aspectos sociais
3. Sociologia educacional - Brasil 4. Políticas educacionais I.
Silva, Allyne Andrade e. II. Braga, Renata.

Índices para catálogo sistemático:

1. Desigualdades sociais : Sociologia educacional : Educação
370.1934 - DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8407707>
Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

DADOS EDUCACIONAIS

desafios e
perspectivas

DESIGUALDADES

Lista de abreviaturas

BNCC: Base Nacional Comum Curricular

CEBRAP: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

CONAQ: Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas

EEQ: Educação Escolar Quilombola

EJA: Educação de Jovens e Adultos

ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio

FIES: Fundo de Financiamento Estudantil

FUNDEB: Fundo Nacional da Educação Básica

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

INCRA: Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MEC: Ministério da Educação

PcD: Pessoa com Deficiência

PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNDA: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

PNE: Plano Nacional da Educação

PNPIR: Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial

PROUNI: Programa Universidade para Todos

SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica

SECADI: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão

SEPPIR: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

SISU: Sistema de Seleção Unificada

VAAF: Valor anual por aluno

VAAR: Valor aluno ano resultado

SUMÁRIO

7	1. Introdução: por que olhar desigualdades a partir dos dados educacionais?
9	2. Educação para as relações étnico-raciais
12	3. O que os dados nos contam: dimensões das desigualdades educacionais
13	3.1. Acesso à educação
14	3.2. Permanência/evasão
15	3.3. Acesso à tecnologia e infraestrutura das escolas
15	3.4. Aprendizagem e desempenho escolar
18	4. Em quais dados educacionais é possível encontrar a variável raça/cor?
18	4.1. Censo Escolar
19	4.2. SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
22	4.3. Outras fontes de dados com informações relevantes: ENEM, Censo e PNAD
25	5. Diversidade para além da cor: dados educacionais para a educação indígena, quilombola e inclusiva
25	5.1. População Quilombola no Censo Demográfico de 2022
26	5.2. População Indígena no Censo Demográfico de 2022
26	5.3. Educação quilombola
30	5.4. Educação escolar indígena
32	5.5. Educação inclusiva
35	6. Quais os desafios para a análise de desigualdades educacionais a partir dos dados existentes?
36	6.1. Invisibilidade dos dados
36	6.2. Qualidade e confiabilidade dos dados

36	6.3. Lacunas na coleta de dados
37	6.4. Compreensão da importância dos dados
38	6.5. Desagregação e o uso efetivo dos dados
38	6.6. Heteroidentificação e Autodeclaração
39	6.7. Acesso e compartilhamento de dados

40 7. O que podemos fazer para qualificar os dados educacionais existentes e fortalecer políticas de equidade baseadas em evidências?

41	7.1. Suplementar o Censo Escolar e o SAEB
41	7.2. Realizar campanhas de formação nas escolas
41	7.3. Implementar mecanismos para apoiar a autodeclaração, sobretudo de crianças
42	7.4. Realizar escuta da comunidade escolar e análises qualitativas
42	7.5. Criar observatório da equidade na educação: portal para acesso aos dados e seleção de cruzamentos
43	7.6. Introduzir incentivos ao preenchimento dos dados e à diminuição das desigualdades raciais
43	7.7. Criar manual informativo para orientar e padronizar a coleta dos dados
44	7.8. Disponibilizar base única para a aplicação de avaliação por estados e municípios
44	7.9. Fomentar área de estudo e publicações sobre o assunto
44	7.10. Revisar suplementação orçamentária, sua implementação e utilização para escolas indígenas e quilombolas
44	7.11. Incorporar pergunta para identificar pessoas que se autodeclaram quilombolas

46 8. Anexo 1: Onde posso acessar dados educacionais com recortes por raça/cor?

48 9. Referências

1. INTRODUÇÃO: POR QUE OLHAR DESIGUALDADES A PARTIR DOS DADOS EDUCACIONAIS?

Se as desigualdades no Brasil são históricas e estruturais, a educação, que também as expressa, é recomendada como um caminho de superação. Isso significa garantir que todos os educandos, independentemente de sua origem étnico-racial ou território, tenham acesso a uma educação de qualidade e às mesmas oportunidades de aprendizagem.

Nos últimos 20 anos, foram institucionalizadas políticas para corrigir tais desigualdades. Destaca-se a criação da **SECADI** (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) em 2004, com o objetivo de formular políticas educacionais voltadas para povos indígenas, quilombolas e para as relações étnico-raciais. Além disso, programas como o **PROUNI** (Programa Universidade para Todos) e a **Lei de Cotas** (Lei 12.711/2012) têm buscado promover a inclusão e o acesso de estudantes negros e indígenas ao ensino superior. Foram implementadas, ainda, as **Leis 10.639/2003** e **11.645/2008**, que estabelecem a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares.

Para formular, monitorar e avaliar políticas públicas, sejam elas universais ou focalizadas, a análise de dados é fundamental, uma vez que possibilita a avaliação de seus impactos, bem como permite a realização de revisões em seu desenho. Nesse sentido, a implementação de políticas baseadas em evidências desempenha um papel crucial na abordagem das desigualdades na educação. Ao adotar um enfoque orientado por dados, os formuladores de políticas podem identificar as lacunas e insuficiências existentes no sistema educacional e melhor orientar-se para intervenções mais eficazes de correção e aprimoramento.

Para tanto, é preciso compreender as realidades e necessidades dos diferentes grupos no sistema educacional. Analisá-los de maneira interseccional em suas dimensões de etnia, gênero, renda, território e origem nacional fornece uma visão mais abrangente sobre as desigualdades educacionais relativas ao acesso, permanência, infraestrutura e desempenho, de modo a viabilizar o desenvolvimento de estratégias mais adequadas ao alcance da equidade na educação.

O presente relatório foi construído a partir da escuta de especialistas do campo e com base na análise dos dados atualmente disponíveis sobre as desigualdades educacionais, sua qualidade e seus limites, do que resultou um conjunto de sugestões de uso para a elaboração de políticas públicas. Foram analisados dados de raça/cor, bem como os dados sobre educação quilombola, indígena e inclusiva. Ademais, apresentamos as lacunas existentes nesses dados e perspectivas de construção de novas evidências para embasar políticas públicas educacionais.

Acreditamos ser imperativo (e urgente) que continuemos a priorizar e aperfeiçoar o desenvolvimento de políticas baseadas em dados sólidos e na compreensão profunda das nuances e disparidades educacionais para construir um sistema de ensino mais inclusivo e equitativo para todas, todos e todes.

2. EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

A educação para as relações étnico-raciais é uma abordagem pedagógica que visa promover o respeito, a igualdade e a valorização das diferentes identidades étnico-raciais em uma sociedade. Ela busca combater o racismo, a discriminação e a desigualdade racial, promovendo a inclusão e a diversidade nas instituições de ensino e na sociedade como um todo.

A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país. Ela foi promulgada em 9 de janeiro de 2003 e é um importante marco para as políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial e para o enfrentamento do racismo no sistema educacional brasileiro. Mais tarde, tal lei foi complementada pela Lei 11.645/08, que incluiu também o ensino da história e cultura indígena no currículo escolar.

O objetivo principal é valorizar a contribuição dos povos africanos, afro-descendentes e indígenas para a formação da sociedade brasileira, incluindo aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos, integrando o conteúdo ao currículo escolar de forma transversal e de maneira interdisciplinar em todas as áreas do conhecimento.

Aqui estão alguns princípios e aspectos-chave relacionados à educação para as relações étnico-raciais:

- **Reconhecimento da diversidade étnico-racial:** A educação para as relações étnico-raciais parte do pressuposto de que as sociedades são compostas por grupos étnicos e raciais diversos, cada um com sua própria história, cultura e identidade. Essa diversidade deve ser reconhecida e valorizada.
- **Combate ao racismo:** Um dos objetivos centrais é combater o racismo em todas as suas formas, desde o racismo individual até o institucional. Isso inclui a conscientização sobre estereótipos, preconceitos e discriminação racial.

- **Inclusão e equidade:** A educação para as relações étnico-raciais busca criar ambientes inclusivos e equitativos nas escolas e em outras instituições de ensino. Isso envolve a promoção de igualdade de oportunidades para todos, independentemente de sua origem étnico-racial.
- **Valorização da cultura afro-brasileira e indígena:** No contexto brasileiro, por exemplo, a Lei 10.639/2003 e 11645/2008 que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Isso ajuda a reconhecer e valorizar as contribuições desses grupos para a formação da sociedade brasileira.
- **Formação de professores:** A capacitação dos professores é fundamental para a implementação eficaz da educação para as relações étnico-raciais. Os educadores devem estar preparados para abordar questões de diversidade étnico-racial em suas aulas de forma sensível e construtiva.
- **Diálogo intercultural:** Promover o diálogo e a interação entre pessoas de diferentes origens étnico-raciais é essencial para promover a compreensão mútua e a tolerância. Isso pode ser feito por meio de atividades pedagógicas e eventos que promovam a troca de experiências e perspectivas.
- **Políticas públicas:** A implementação efetiva da educação para as relações étnico-raciais muitas vezes requer políticas públicas específicas que promovam a diversidade e o combate ao racismo. Isso pode incluir a criação de leis, programas de formação de professores e outras iniciativas.
- **Avaliação e monitoramento:** É importante avaliar e monitorar regularmente o progresso na promoção da educação para as relações étnico-raciais, a fim de identificar desafios e oportunidades de melhoria contínua.

A educação para as relações étnico-raciais desempenha um papel crucial para enfrentar os desafios do racismo e promover a diversidade, igualdade e construir sociedades mais justas e igualitárias.

3. O QUE OS DADOS NOS CONTAM: DIMENSÕES DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

3.1. Acesso à educação

9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabiam ler e escrever (PNAD, 2022)

vivem no Nordeste

tem 60 anos ou mais

Taxa de analfabetismo por grupo etário

Pessoas com 15 anos ou mais

pretas ou pardas

brancas

Pessoas com 60 anos ou mais

pretas ou pardas

brancas

Crianças matriculadas na educação infantil

Crianças com 0 ou 1 ano

pretas ou pardas

brancas

Crianças com 2 e 3 anos

pretas ou pardas

brancas

700 mil

crianças e jovens negros (de 7 a 17) estavam fora da escola em 2019 (Todos pela Educação)

dos jovens que não estudam nem trabalham são negros (PNAD Educação 2019)

Para os jovens entre 18 e 29 anos...

...enquanto **20,4%** dos **HOMENS BRANCOS** não estudam nem trabalham...

...dentre as **MULHERES NEGRAS**, as nem-nem são **44,7%** (AFRO-PEREGUM, PNAD 2019)

3.2. Permanência/evasão

Anos de estudo dentre as pessoas com 25 anos ou mais

Taxa de frequência escolar líquida¹ nos anos finais do ensino fundamental

Jovens de até 19 anos que tinham concluído o Ensino Médio em 2020

(CRUZ e MONTEIRO, 2021 apud TODOS, 2023)

Para domicílios com características semelhantes, crianças tem 7% a menos de chances de concluir o ensino primário e 14% a menos de chances de concluir o secundário se o chefe do domicílio for preto ou pardo (Banco Mundial, 2023)

1 A taxa de frequência escolar líquida corresponde ao número de pessoas dentro da faixa etária oficial de um nível de ensino que frequentam a escola neste nível ou em algum superior em relação ao total de pessoas dessa faixa etária na população.

3.3. Acesso à tecnologia e infraestrutura das escolas

Quatro em cada cinco crianças brancas estão em creches com parques infantis,

Entre crianças negras são três a cada cinco (AFRO-CEBRAP/Projeto Porticus, 2023)

Porcentagem de crianças em creches com brinquedos pedagógicos

(AFRO-CEBRAP/Projeto Porticus, 2023)

Estudantes no Ensino Fundamental sem acesso a um computador com internet

(AFRO-CEBRAP/Projeto Porticus, 2023)

Estudantes no Ensino Médio sem acesso a celular com internet

(AFRO-CEBRAP/Projeto Porticus, 2023)

3.4. Aprendizagem e desempenho escolar

Alunos com desempenho pelo menos adequado em Matemática

(Dias e Seidel, 2023)

Em 2019, estudantes da rede pública de 9º ano com aprendizagem adequada²

(Dias e Seidel, 2023)

² Considera-se como nível de aprendizagem adequada os alunos com níveis proficientes e avançados nas avaliações educacionais. Para medi-los, o Todos pela Educação utiliza como referência dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que avalia alunos de 15 anos dos países-membros da OCDE e parceiros.

4. EM QUAIS DADOS EDUCACIONAIS É POSSÍVEL ENCONTRAR A VARIÁVEL RAÇA/COR?

4.1. Censo Escolar

Realizado desde 1991, o Censo Escolar permite coletar dados sobre a educação básica no país. Além do panorama nacional, ele fornece informações atualizadas sobre escolas, turmas, estudantes, docentes, profissionais das escolas dos municípios, unidades federativas e Distrito Federal. Desta forma, permite analisar a situação educacional do país e acompanhar a efetividade das políticas públicas. Coordenado pelo INEP e realizado em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, ele abrange todas as escolas públicas e privadas do país e as diversas etapas e modalidades da educação básica e profissional, da educação infantil, ao ensino médio e técnico, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a educação especial.

Por meio do Censo Escolar é possível mensurar indicadores educacionais como o **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**, as **taxas de rendimento** e de **fluxo escolar, a distorção idade-série**, entre outros. Esses indicadores servem como referência para as metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação (PNE) e podem ser acompanhados por meio do Observatório do PNE.

A coleta dos dados: é realizada anualmente pelo Educacenso, plataforma online que escolas públicas e privadas acessam e informam dados de seus alunos, professores e turmas. Cabe a cada escola e gestor das redes garantir que as informações sejam preenchidas corretamente e de forma completa.

O dado raça/cor: A pergunta de raça/cor está disponível desde 2005. Para estudantes de até 16 anos, ela é declarada pelos responsáveis. Além das categorias utilizadas pelo IBGE, o campo possui a opção “não declarada”, que foi utilizada por 27% das pessoas no Censo de 2022 (INEP).

SAIBA MAIS

- A inclusão do quesito raça/cor no Censo Escolar é um dos legados da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), de 2003. Sua implementação se deu graças ao diálogo entre movimentos negros, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e o INEP.
- Em 1999 o MEC realizou o Censo Escolar Indígena, primeira e única pesquisa nacional sobre escolas indígenas. A partir de então, foram incluídas duas perguntas no censo escolar: (1) se a escola é indígena e, em caso de resposta afirmativa, em quais línguas o ensino é ministrado; e (2) se são utilizados materiais didáticos específicos e se a escola se encontra localizada em território indígena.

4.2. SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

Realizado desde 1990, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) permite que as escolas das redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. Realizada a cada dois anos em todas as escolas públicas e em uma amostra das escolas privadas de todo o país, ela visa avaliar o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. A nova matriz inclui, ainda, avaliação em ciências humanas e da natureza. O SAEB coleta, ainda, informações sobre fatores contextuais e escolares, tais como o nível socioeconômico, infraestrutura disponível na escola, formação de professores e material didático.

São avaliados estudantes do 2o, 5o e 9o ano do Ensino Fundamental e do 3o ano do Ensino Médio. Em 2021 foi implementada a avaliação da educação infantil, realizada por meio da aplicação de questionários eletrônicos para professores e diretores de creches e pré-escolas, bem como gestores das redes.

O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no SAEB, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**.

QUADRO 1. FICHA TÉCNICA - CENSO ESCOLAR

Objetivo e redes de ensino avaliadas

Coletar dados sobre a educação básica no país, fornecendo informações atualizadas e precisas sobre o número de alunos matriculados, a infraestrutura das escolas, a formação dos professores, entre outros aspectos relevantes.

Público-alvo ou etapas escolares avaliadas

A pesquisa abarca todas as escolas públicas e privadas do país, abrangendo diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional:

- **Ensino regular** (educação infantil, ensino fundamental e médio);
- **Educação especial** (escolas e classes especiais);
- **Educação de Jovens e Adultos (EJA)**;
- **Educação profissional e tecnológica** (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional).

Periodicidade da aplicação

O Censo Escolar é realizado anualmente, em duas etapas. A primeira etapa do Censo Escolar coleta informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda etapa coleta informações sobre o movimento e o rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo.

- **Primeira etapa da coleta:** Na primeira etapa (Matrícula Inicial) são coletadas informações sobre escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, de todos os estabelecimentos públicos e privados de educação básica e educação profissional e tecnológica, com base na realidade das escolas na data de referência do Censo Escolar.
- **Segunda etapa da coleta:** A segunda etapa do Censo Escolar (Situação do Aluno) tem por objetivo coletar as informações de rendimento e movimento escolar, ao final do ano letivo, dos alunos que foram declarados na primeira etapa de coleta. Para fornecer informações sobre rendimento do aluno no Sistema Educacenso, a escola declara a condição de aprovado ou reprovado. Há também outras situações em que o aluno pode se encontrar e que indicam o seu movimento, são elas: transferido, deixou de frequentar ou falecido.
- O período de coleta é definido por meio de Portaria de cronograma, e o início da coleta ocorre sempre na última quarta-feira do mês de maio, instituído como o Dia Nacional do Censo Escolar, conforme a Portaria MEC nº 264/07.

Áreas Avaliadas

O Censo Escolar tem como propósito fornecer informações atualizadas e precisas sobre diversos aspectos da educação. Alguns dos principais itens abrangidos pelo censo incluem:

- **Matrículas:** Registro do número de alunos matriculados em cada etapa e modalidade de ensino, com a divisão por idade, sexo, raça ou cor e outro critérios demográficos;
- **Infraestrutura escolar:** Coleta de dados sobre a estrutura física das escolas, como quantidade de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, quadras esportivas, entre outros;
- **Docentes:** Levantamento de informações relevantes sobre os professores, como formação acadêmica, carga horária, vínculo empregatício e experiência profissional;
- **Programas e projetos:** Identificação das escolas que oferecem programas e projetos educacionais específicos, como ensino integral, educação inclusiva, educação profissionalizante, entre outros;
- **Educação especial:** Registros do número de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, bem como dos recursos de apoio disponibilizados para esses estudantes;
- **Turmas e turnos:** Levantamento da distribuição de turmas e turnos de funcionamento das escolas, incluindo informações sobre a oferta da educação em tempo integral.

Onde acessar os dados

- Os microdados do Censo Escolar podem ser acessados através do seguinte link: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>
- Os indicadores educacionais calculados a partir do Censo Escolar, à exemplo de taxas de transição, rendimento, distorção idade-série, podem ser acessados através do link: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais>
- O Observatório do PNE pode ser acessado através do seguinte link: <https://www.observatoriodopne.org.br/>

Tipo de Aplicação

Coletar dados sobre a educação básica no país, fornecendo informações atualizadas e precisas sobre o número de alunos matriculados, a infraestrutura das escolas, a formação dos professores, entre outros aspectos relevantes.

Contatos úteis

E-mail:
censo.escolar@inep.gov.br
Telefone:
(61) 2022-3183

A coleta dos dados: é realizada bianualmente por meio de teste e questionários socioeconômicos aplicados aos estudantes. É responsabilidade das escolas garantir que os estudantes preencham o questionário de forma correta e completa, incluindo as informações sobre sua raça/cor.

O dado raça/cor: A pergunta de raça/cor está disponível desde 1990. Seu preenchimento é por autodeclaração. No questionário de estudantes, além das categorias utilizadas pelo IBGE, existe a opção “não quero declarar”. Para professores e diretores, consta também a opção “não sei”.

SAIBA MAIS

- A partir da edição de 2019, iniciou-se a transição entre as matrizes de referência utilizadas pelo SAEB desde 2001 e as novas matrizes, elaboradas em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). No novo formato, para estudantes do 9º ano, além das avaliações em português e matemática, são realizadas avaliações em ciências humanas e em ciências da natureza.

4.3. Outras fontes de dados com informações relevantes: ENEM, Censo e PNAD

Questionário socioeconômico do ENEM: Aplicado pela primeira vez em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da Educação Básica, permite o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), Programa Universidade para Todos (PROUNI) e ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

O dado raça/cor: O campo raça/cor consta em seu questionário socioeconômico, preenchido no momento da inscrição por autodeclaração dos estudantes. Além das categorias utilizadas pelo IBGE, consta a opção “não quero declarar”.

Censo Demográfico e PNAD: Além das pesquisas específicas de educação, outros instrumentos fundamentais para compreender a realidade socioeconômica brasileira, analisar as desigualdades e embasar a formulação de políticas públicas são o Censo Demográfico e a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

O Censo é realizado a cada dez anos. Trata-se de uma pesquisa de abrangência nacional que coleta informações detalhadas sobre a população brasileira, como idade, sexo, raça, nível de escolaridade, ocupação e renda. Já a PNAD, realizada anualmente, possui um escopo mais amplo e aborda temas socioeconômicos, incluindo educação, trabalho, renda e condições de moradia.

QUADRO 2. FICHA TÉCNICA - SAEB

Objetivo e redes de ensino avaliadas

Avaliar a qualidade, equidade e eficiência da educação brasileira, por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada.

Periodicidade da aplicação

A avaliação é aplicada bianualmente, geralmente, entre os meses de outubro e novembro.

Áreas Avaliadas

Português, Matemática e, desde 2019 Ciências da Natureza e Ciências Humanas

Onde acessar os dados

- Os microdados do SAEB podem ser acessados através do seguinte link: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/saeb>

Contatos úteis

Telefone:
0800 616161

Público-alvo ou etapas escolares avaliadas

Estudantes de escolas localizadas em zonas rurais e urbanas e que possuam ao menos 10 (dez) alunos matriculados. Os anos e séries escolares avaliadas, tendo como referência a última edição do SAEB, são: Educação Infantil (questionários aplicados a partir de 2021), 2o ano do Ensino Fundamental, 5o ano do Ensino Fundamental, 9o ano do Ensino Fundamental, 3o e 4o série do Ensino Médio

Tipo de Aplicação

Tendo por referência a Portaria no 250, de 5 de julho de 2021, do Ministério da Educação (MEC), reconhece-se que o SAEB possui aplicação amostral para os seguintes anos e séries:

- Educação Infantil
- 2º ano do Ensino Fundamental
- 9º ano do Ensino Fundamental (quando considerada as componentes Ciências da Natureza e Humanas)
- 3º e 4º série do Ensino Médio
- Por sua vez, possui cobertura censitária para as escolas públicas e amostral para escolas privadas, para os seguintes anos e séries:
 - 5º ano do Ensino Fundamental
 - 9º ano do Ensino Fundamental (quando considerada as componentes Língua Portuguesa e Matemática)
 - 3º e 4º série do Ensino Médio

Ambas as pesquisas fornecem indicadores cruciais para a formulação e avaliação de políticas educacionais, permitindo a identificação de desigualdades regionais e sociais, a análise da oferta e qualidade da educação, e o planejamento de ações direcionadas à promoção da equidade e melhoria da educação no país.

O dado raça/cor: O campo raça/cor é obrigatório e declarado pelo responsável familiar tanto no censo quanto na PNAD. São utilizadas as categorias do IBGE.

Quadro 3 Principais fontes de dados educacionais

[Fonte: elaboração própria]

Fontes de Dados

	Censo Escolar	SAEB	Censo Nacional	PNAD	ENEM
Coleta	censitária	amostral/ censitária	censitária	amostral	inscrição
Dados sobre	todos os estudantes	estudantes do 2º, 5º e 9º ano do EF	todos os domicílios	domicílios (amostra)	estudantes inscritos
Periodicidade da coleta	anual	bianual	a cada 10 anos	anual	anual
Dados e Indicadores relevantes para educação e desigualdades	Dados sobre a infraestrutura da escola, composição de sua equipe, e perfil dos alunos	Dados sobre perfil condições de trabalho e percepções de docentes e diretores da escola; perfil e desempenho dos alunos	Dados sobre trajetória escolar da população, com a possibilidade de se identificar analfabetismo, grau de escolarização e tipo de rede de ensino frequentada	taxa de analfabetismo; taxa de escolarização; estudantes; média de anos de estudos; rendimento médio por anos de estudo.	Dados sobre perfil dos estudantes e seus responsáveis, suas trajetórias escolares e perspectivas de educação e trabalho.
Série Histórica raça/cor	desde 2005	desde 1999	desde 1870	desde 1976	desde 1998
Tipo de preenchimento	até 16 anos: declarada pelos responsáveis	autodeclaração	declarada pelo/a responsável familiar	declarada pelo/a responsável familiar	autodeclaração

5. DIVERSIDADE PARA ALÉM DA COR: DADOS EDUCACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO INDÍGENA, QUILOMBOLA E INCLUSIVA

5.1. População Quilombola no Censo Demográfico de 2022

Pela primeira vez, em 150 anos de atividades, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu a população quilombola no Censo Demográfico de 2022. O Censo apontou que no Brasil existem cerca de 1.327.802 pessoas quilombolas residentes nas cinco (5) regiões do Brasil. Esse número representa 0,65% dos habitantes do país. Desse total, 57.442 (4,33%) habitam territórios titulados e 1.270.360 (95,67%) de pessoas quilombolas vivem fora desses territórios.

A região nordeste é a que concentra o maior número de pessoas quilombolas em territórios oficialmente demarcados, seguidas pelas regiões norte, sudeste, centro-oeste e sul. Pessoas quilombolas residentes em territórios não demarcados, segue, praticamente a mesma sequência, com exceção das regiões norte e sudeste.

5.2. População Indígena no Censo Demográfico de 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou que a população indígena contabilizada no Brasil, em 2022, foi cerca de 1.693.535, representando 0,83% do total de habitantes do país. A região Norte, concentra o maior número de indígenas residentes, seguido pela região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul.

O Censo demográfico indígena³, identificou 573 reservas indígenas delimitadas, sendo que: 475 regularizadas; 72 declaradas; 7 homologadas; e 19 em processo de aquisição. Também foram identificados cerca de 1023 agrupamentos indígenas fora das terras oficialmente delimitadas.

5.3. Educação quilombola

O Ministério da Educação (MEC) tem políticas específicas para comunidades quilombolas, como a distribuição de material didático específico e a disponibilização de valores suplementares pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para escolas com estudantes quilombolas. Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2004-2024, apresenta estratégias específicas para a educação Quilombola, Indígena e Populações do Campo, com o intuito de garantir a diversidade cultural e equidade no acesso ao sistema de educação.

Estabelecidas em 2012, as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola instituem que a educação quilombola deve estar conectada com a realidade sociocultural, econômica e histórica de suas comunidades, bem como ser implementada em conjunto com as demais políticas voltadas para elas. Para isso, é preciso que: “seja desenvolvida em unidades educacionais inseridas, em suas próprias terras, baseadas na cultura de seus ancestrais, com uma pedagogia própria, e de acordo com a especificidade étnico-cultural de cada comunidade, reconhecendo-as e as valorizando” (BRASIL, 2020, p.3).

As lutas dos movimentos sociais e das instituições da sociedade civil foram fundamentais para o estabelecimento de um modelo educacional público que compreendesse a necessidade de escolas, currículo,

3 IBGE. Brasil tem 1,69 milhão de indígenas, aponta Censo 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/08/brasil-tem-1-69-milhao-de-indigenas-aponta-censo-2022#:~:text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20ind%C3%ADgena%20contabilizada%20em,contados%20896.917%20ind%C3%ADgenas%20no%20pa%C3%ADs>. Acesso em: 23 out. 2023.

pedagogias e profissionais pautados na diversidade e na singularidade dos saberes tradicionais e trajetórias das comunidades quilombolas. Contudo, são diversos os desafios a serem enfrentados para garantir a qualidade do ensino para a população quilombola, incluindo o acesso das e dos estudantes à escola e a qualidade delas. Além disso, é preciso formar professores e gestores de educação em relação aos princípios da educação quilombola.

SAIBA MAIS

- A regularização fundiária é um dos principais pleitos das comunidades remanescentes de quilombos. De acordo com a Fundação Cultural Palmares e com Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária (INCRA)⁴, até 2013, foram certificadas cerca de 2.408 comunidades quilombolas, das quais somente 8,6% receberam a titulação. O Nordeste concentra a maioria das comunidades quilombolas e possui o maior número de escolas com educação quilombola.
- Saiba mais: A Primeira Jornada Nacional Virtual de Educação Quilombola (2020) reuniu mais de mil pessoas, entre professoras, pesquisadores e estudantes, de cerca de 200 comunidades de todo o Brasil e revelou que cerca de 44,8% das e dos participantes desconheciam as Diretrizes para a Educação Quilombola.

4 EBC. Reconhecimento de terras quilombolas esbarra na especulação e grilagem. Disponível em: <https://memoria.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/11/reconhecimento-de-terras-quilombolas-esbarra-na-especulacao-e-grilagem>. Acesso em: 24 out. 2023.

5.3.1. O que os dados nos contam⁵

275.132

estudantes
quilombolas
(Censo Escolar, 2020)

2.526

escolas quilombolas
no Brasil
(Censo Escolar, 2020)

51.252

docentes quilombolas
em escolas quilombolas
(Censo Escolar, 2020)

Apenas 3,2% dos docentes de escolas quilombolas realizaram **CURSOS** voltados às temáticas da educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana, assim como cursos voltados à interculturalidade e diversidade

(Censo da Educação Básica 2020)

30% apenas das escolas em áreas quilombolas possuem acesso a **MATERIAL DIDÁTICO** específico para a diversidade sociocultural das comunidades quilombolas, conforme estabelece as Diretrizes.

Em 2020, apenas 21% do total de escolas quilombolas tinham **BIBLIOTECA** ou **SALAS DE LEITURA**

SAIBA MAIS

- Coletivo de Educação da Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) reúne mais de 233 docentes quilombolas de todas as regiões do Brasil

⁵ Projeto quilombos e Educação, CONAQ, 2021

5.3.2. Educação quilombola nos dados educacionais

O Censo Escolar identifica escolas quilombolas pela sua localização. Para isso, considera como territórios remanescentes de quilombos, áreas demarcadas e reconhecidas pelo INCRA segundo critérios da Fundação Cultural Palmares.

O censo também possui informação se a escola possui materiais didáticos específicos para quilombolas ou indígenas. Em relação à formação docente, ele indica se professores possuem formação em educação para as relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e africana. Por fim, é possível analisar dados referentes às unidades escolares, como número de estabelecimentos, matrículas e infraestrutura. De acordo com o Censo Escolar de 2020 o Brasil tem cerca de 2526 escolas quilombolas, com 5.252 docentes atuantes nessas escolas.⁶ Não é possível, contudo, verificar quais estudantes se autodeclararam quilombolas pelos instrumentos disponíveis, o que invisibiliza tanto comunidades não demarcadas, como estudantes que frequentam escolas fora de suas comunidades. Tampouco é possível identificar os docentes são quilombolas pelos dados existentes.

SAIBA MAIS

- Escolas em assentamentos, escolas indígenas e escolas em comunidades quilombolas são consideradas como escolas de localidade diferenciadas pelo Censo escolar. Para tais escolas, o custo aluno/ano é calculado com um acréscimo de 20% em relação ao repasse de escolas em outros territórios. Contudo, tal suplementação muitas vezes é apontada como insuficiente para cobrir a diferença de custos desses equipamentos, que necessitam de professores especializados, materiais didáticos específicos, infraestrutura adequada e alimentação diferenciada, além de, em geral terem turmas menores do que as de escolas regulares.

6 Portal do Ministério da Educação - Educação Quilombola- Escolas. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-/escolas>. Acesso em: out. 2023.

5.4. Educação escolar indígena

A educação escolar indígena visa garantir a oferta e qualidade no ensino em comunidades indígenas. Para isso, tem como objetivos: (I) Valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica; (II) Fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena; (III) Formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especializado, destinados à educação escolar nas comunidades indígenas; (IV) Desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; (V) Elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado; e (VI) Afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários definidos de forma autônoma por cada povo indígena⁷.

O ensino em línguas maternas indígenas é assegurado também pela Constituição Federal de 1988. Art. 210 "serão assegurados conteúdos mínimos para o ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais". O §2º salienta que: "O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem".

SAIBA MAIS

- O Brasil tem cerca de 190 línguas indígenas ameaçadas de extinção. Segundo o Censo de 2010, as línguas mais faladas no Brasil são: Tikuna (34 mil falantes); Guarani Kaiowá (26,5 mil falantes); Kaingang (22 mil falantes); Xavante (13,3 mil falantes); Yanomami (12,7 mil falantes)⁸.

7 Ministério da Educação - Educação Indígena. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena#:~:text=O%20objetivo%20principal%20%C3%A9%20garantir,ind%C3%ADgenas%2C%20bil%C3%ADngues%20ou%20em%20portugu%C3%Aas>. Acesso em: 07 out. 2023

8 Agência Amazônia Real. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/especiais/o-ensino-indigena/>. Acesso em: 17 dez. 2022.

5.4.1. O que os dados nos contam⁹

20% das escolas indígenas **NÃO TÊM ENERGIA**

63% das escolas indígenas **NÃO TÊM ÁGUA POTÁVEL**

O **ACESSO À INTERNET** está disponível somente para 10% dos colégios localizados em aldeias¹⁰

no censo de 2022...

72,5% das matrículas de alunos (cerca de 34 milhões) tiveram a categoria cor/raça informada

Destes, pouco mais de **1%** se declarou **INDÍGENA**

3.484 escolas de ensino fundamental estão em **territórios de comunidades originárias**.

Destas,

3.234 oferecem turmas de anos iniciais (1º ao 5º) e **1.956** de anos finais (6º a 9º)

Entre as escolas que **oferecem educação indígena**,

3.267 possuem turmas de anos iniciais (1º ao 5º) e **1.984** de anos finais (6º a 9º)

SAIBA MAIS

- são consideradas escolas em terra indígena aquelas localizadas em territórios indígenas. A educação indígena, por sua vez, não está necessariamente atrelada à localização, mas ao perfil dos estudantes. Assim, é possível que haja educação indígena em escolas urbanas (INEP)¹¹.

9 Dados preliminares do censo escolar de 2022. INEP. Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/educacao-em-terras-indigenas-o-que-diz-o-censo-escolar#:~:text=Das%20178%2C3%20mil%20escolas,meio%20das%20redes%20de%20ensino>. Acesso em: 07 out. 2023

10 Censo escolar 2021. Disponível em: <https://actionaid.org.br/noticia/educacao-indigena-no-brasil-dificuldades-enfrentadas-na-formacao-dos-educadores-e-prejuizos-causados/>. Acesso em: 07 out. 2023.

11 INEP. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/educacao-em-terras-indigenas-o-que-diz-o-censo>. Acesso em: 07 out. 2023.

5.4.2. Educação escolar indígena nos dados educacionais

A primeira vez que foi verificado o uso das línguas indígenas nas escolas foi no Censo Escolar de 2005. Na ocasião, 78,26% das escolas indígenas responderam que o ensino é ministrado na língua indígena e 21;74% usam a língua portuguesa como a principal ou única. Além disso, pelos critérios estabelecidos pelo IDEB, 2021, escolas que não ministram a língua portuguesa como primeira língua não foram avaliadas pelo IDEB. Além disso, o SAEB não avalia escolas com menos de 10 alunos por turma e multisseriadas, características muito comuns em escolas indígenas, o que invisibiliza ainda mais esse grupo nos dados educacionais.

5.5. Educação inclusiva

A educação especial a partir de uma perspectiva de educação inclusiva atende alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação.

Ela é regulamentada pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e pelo Decreto Federal nº 7611/2011. Além disso, cumpre destacar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) fornece os parâmetros básicos a serem seguidos para "assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania" (Art. 1º), bem como assegura o direito à educação da pessoa com deficiência, em todos os níveis de aprendizado (Art. 27).

Apesar deste amparo legal, o ensino e a aprendizagem de pessoas com deficiências encontram inúmeros desafios e barreiras para sua efetivação. Dentre eles cumpre ressaltar a adaptação dos espaços físicos das escolas e de seus mobiliários, a disponibilidade de tecnologias necessárias; a inclusão de representação em materiais didáticos e sua disponibilização em formatos adaptados. Nesse sentido, torna-se imprescindível não apenas adaptar estruturas existentes e reorganizar os currículos e as metodologias de ensino, como também combater os preconceitos na comunidade escolar.

5.5.1. O que os dados nos contam

Segundo a PNAD 2022...

apenas uma

em cada quatro pessoas com deficiência concluiu o **ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO**

A TAXA DE ANALFABETISMO FOI DE

para pessoas com deficiência

para pessoas sem deficiência

A taxa de analfabetismo deste grupo também reflete as **DESIGUALDADES REGIONAIS**, sendo a mais alta no Nordeste (31,2%) e a mais baixa no Sul (12,7%).

A maior parte das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência **NÃO COMPLETARAM A EDUCAÇÃO BÁSICA**

63,3% não tinham instrução ou tinham o ensino fundamental incompleto

11,1% tinham o fundamental completo ou médio incompleto

Para as **PESSOAS SEM DEFICIÊNCIA**, esses percentuais foram:

29,9% não tinham instrução ou tinham o ensino fundamental incompleto

12,8% tinham o fundamental completo ou médio incompleto

Evolução do número de matrículas na Educação Especial
[Fonte: INEP]

Matrículas	2010	2022
Educação Infantil	34.044	174.771
Ensino Fundamental	380.112	914.557
Ensino médio	27.695	203.138

5.5.2. Estudantes com deficiência nos dados educacionais

A partir dos dados do Censo Escolar é possível identificar se o aluno, matriculado tanto em classes comuns como na educação especial, têm algum tipo de deficiência, transtorno do espectro autista ou possuem altas habilidades. Para identificação do tipo de deficiência são disponibilizadas as seguintes categorias: baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, surdez e surdocegueira. Quando mais de um campo é selecionado, o sistema automaticamente classifica o estudante como possuindo deficiência múltipla. Tal informação é preenchida pela gestão escolar, a partir de documentação apresentada, podendo ser plano de atendimento educacional específico, avaliação biopsicossocial da deficiência, plano educacional individualizado (PEI), laudo médico. O Censo permite, ainda, identificar o ingresso em classes comuns, a oferta de atendimento educacional especializado, a acessibilidade das escolas, e a formação docente para o atendimento às necessidades educacionais especiais.

Em relação aos dados do SAEB, especialistas ressaltam o fato de alguns estados não computam dados de estudantes com deficiência em seus resultados educacionais. Com isso, não é possível qualificar e analisar os dados de desempenho de diferentes perfis de estudantes, bem como identificar suas necessidades específicas.

SAIBA MAIS

- A Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo possui, desde 2008, a plataforma “Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, que aglutina dados sobre saúde, educação, vulnerabilidade, emprego e renda. Nela é possível identificar municípios que ofertam educação especial, bem como consultar a informação de matrículas por município por tipo de escola, tipo de deficiência, etapa de ensino, raça/cor, dentre outros indicadores possíveis de serem cruzados¹². A base de dados está organizada por Região Administrativa e Municípios. Ela possibilita termos uma visão total das matrículas no estado e por municípios.
- O Inep produz um glossário da educação especial para apoiar o preenchimento das informações no censo escolar. Ele pode ser acessado [aqui](#).

12 Disponível em: <https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/base-de-dados/>. Acesso em: 08 out. 2023.

6. QUAIS OS DESAFIOS PARA A ANÁLISE DE DESIGUALDADES EDUCACIONAIS A PARTIR DOS DADOS EXISTENTES?

Para mapear os principais desafios e possíveis caminhos para aprimorar os dados de raça/cor, bem como de educação indígena, quilombola e inclusiva nas bases educacionais, conversamos com diversos especialistas em educação, gestores públicos e representantes de movimentos sociais. Foram realizadas 18 entrevistas remotas entre maio e agosto de 2023.¹³ Os principais pontos que surgiram nessas conversas em relação aos limites e às possibilidades dos dados educacionais para análise de desigualdades raciais foram sistematizados nesta e na próxima seção.

13 Entrevistadas(os): Priscilla Bacalhau Velloso da Silveira (Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER - São Paulo/SP); Leonardo Souza Silveira (Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ - Rio de Janeiro/RJ); Kamila Nunes da Silva (Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ - São João Del-Rei/MG); Cleberson de Lima Mendes (Sesc Escola Joinville - Joinville/SC); Ilisete da Hora (Universidade Federal da Bahia - UFBA - Salvador/BA) Adolfo Samuel (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP - Brasília/DF); Adriano Senkevics (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP - Brasília/DF); Lara Santos Rocha (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT - São Paulo/SP); Mário Rogério da Silva Bento (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT - São Paulo/SP); Laura Ogando (Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto/SP); Ernesto Farias (Universidade Federal de Sergipe - UFS - Aracaju/SE); Givânia Maria da Silva (Universidade de Brasília - UNB - Brasília/DF); José Anderson da Silva Araujo (Secretaria da Educação do Estado do Ceará - Fortaleza/CE); Eliane Fátima Boa Morte do Carmo (Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Salvador/BA); Márcio Alexandre Barbosa Lima (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP - Brasília/DF); Isabella Cristina de Souza (Instituto Gesto - São Paulo/SP); Ailton Galvão (Programa Educar Pra Valer - Fortaleza/CE); Alva Rosa Tukano (Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas - Manaus/AM)

6.1. Invisibilidade dos dados

Os dados disponíveis sobre educação quilombola referem-se apenas às comunidades tituladas pela Fundação Palmares, o que representa apenas uma parcela dos estudantes quilombolas. Além disso, seria importante aperfeiçoar a identificação de estudantes quilombolas em escolas fora dos territórios. A invisibilização, por exemplo, de estudantes quilombolas em unidades escolares em centros urbanos impossibilita a realização de um diagnóstico preciso da situação da Educação Escolar Quilombola (EEQ). O mesmo acontece em relação aos professores. Pelos dados existentes não é possível identificar quais professores se declaram quilombolas. É fundamental, ainda, qualificar essa informação com dados qualitativos sobre a estrutura das escolas, formação docente e condições de ensino/aprendizagem.

Em relação à educação indígena, a invisibilidade se dá, sobretudo, pela barreira linguística, uma vez que o IDEB é calculado apenas para escolas que têm como primeira língua o português. Por fim, outro ponto relevante para se pensar educação indígena é como incorporar nas avaliações e políticas educacionais aspectos centrais das culturas indígenas, como oralidade e vínculo comunitário.

6.2. Qualidade e confiabilidade dos dados

Um dos principais desafios apontados é garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados educacionais. Isso envolve ter sistemas de coleta adequados, treinamento para os profissionais responsáveis pela coleta, padronização das informações e mecanismos de validação para verificar a precisão dos dados. Vale ressaltar que a coleta destes dados educacionais, seja através do censo escolar ou do SAEB, é responsabilidade dos municípios. Por isso, para melhorar sua qualidade e confiabilidade, é necessário um esforço conjunto dos gestores escolares, secretarias de educação e gestores municipais.

6.3. Lacunas na coleta de dados

É fundamental aprimorar a coleta de dados para o quesito raça/cor, comunidades indígenas e quilombolas no censo escolar. Em 2022, a taxa de não declaração na educação básica era 27%. Os maiores percentuais de não declaração são do Centro-Oeste (40,33%) e do Nordeste (32,39%), seguidos pelo Norte (31,44%), pelo Sudeste (22,44%) e, finalmente, pelo

Sul (21,52%)¹⁴. Em relação às faixas etárias, em 2014 era de 75% para crianças de 6 a 10 anos, e 58% para alunos com 18 anos ou mais¹⁵.

Apesar desse índice ser alto, ele diminuiu ao longo dos anos. Em 2009, era 47% e em 2014, 32,7% (Senkevics, Machado e Oliveira, 2016). Essa tendência também pode ser observada para educação indígena e quilombola: em 2009 a taxa de não declaração era de 35,9% e 48,8%, respectivamente; já em 2014 passou para 14,6% e 32,4% (Senkevics, Machado e Oliveira, 2016).

Nesse sentido, torna-se fundamental entender os motivos desses índices de não resposta, de forma a garantir que todos os grupos estejam adequadamente representados nos dados, e, com isso, aprimorar o entendimento das desigualdades existentes na educação.

6.4. Compreensão da importância dos dados

Uma das principais hipóteses para a baixa taxa de preenchimento do dado racial nos censos é a possibilidade de a pergunta não ser realizada. Assim, diversos especialistas ressaltam a importância de fortalecer a cultura de dados e sensibilizar gestores e a direção escolar para a importância dessa informação. As secretarias de educação, os diretores e todo o quadro de funcionários da escola precisam estar habilitados para não só preencherem os dados, como também utilizá-los para análise e incremento da gestão educacional. Isso, pois, para além da análise de desempenho, os dados educacionais, cruzados com diversas variáveis, possibilitam entender o contexto da escola, do entorno, dos alunos, bem como perceber em que pontos a infraestrutura da unidade pode melhorar e apoiar a qualificação dos profissionais.

SAIBA MAIS

- com o objetivo de promover o preenchimento do campo de raça/cor no censo escolar, o INEP realizou em 2015 a campanha “10 anos do campo cor/raça no Censo Escolar”. Seu material pode ser encontrado [aqui](#).

¹⁴ Silveira e Aguião, 2023.

¹⁵ Senkevics, Machado e Oliveira, 2016

6.5. Desagregação e o uso efetivo dos dados

Para além da coleta, é essencial que os dados educacionais sejam usados de maneira efetiva para informar a formulação e avaliação de políticas, o planejamento estratégico e a tomada de decisões. Para tal, é fundamental que os tomadores de decisão, gestores educacionais e pesquisadores tenham acesso aos dados relevantes e em seu maior nível de desagregação¹⁶, de forma a subsidiar o planejamento de políticas, programas e projetos que promovam a equidade de forma mais efetiva. Ferramenta importante para a garantia da segurança à informação, a LGPD não pode significar um entrave à análise dos dados, o que ocorre quando reduz as informações disponibilizadas e seu nível de desagregação. Nesse sentido, especialistas apontam a necessidade de se estabelecer protocolos que permitam acessar a informação desagregada, sem prejuízo da preservação da identidade das pessoas.

Saiba mais: em fevereiro de 2022, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira retirou de circulação todos os dados sobre o Censo Escolar da Educação Básica e as informações pessoais do ENEM dos anos anteriores a 2020 para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Até então, os dados do Censo Escolar informavam detalhes sobre os alunos e professores da educação básica, já os do ENEM, detalhavam a situação dos participantes que realizaram a prova. 44% das informações que antes estavam presentes na divulgação do ENEM foram retirados do ar no ano de 2020¹⁷.

6.6. Heteroidentificação e Autodeclaração

No SAEB, para o 5 e 9º ano, a declaração de raça/cor é feita pelos próprios estudantes, a partir de preenchimento de questionário. No censo escolar o campo raça/cor é de preenchimento obrigatório pelo responsável do aluno de até 16 anos incompletos ou pelo próprio aluno a partir

¹⁶ O termo dados desagregados se refere à separação das informações coletadas em unidades menores para revelar tendências e padrões subjacentes, permitindo a produção de informações mais específicas sobre um determinado tema. Os dados e indicadores podem ser desagregados por idade, raça, etnia, gênero, sexualidade, deficiência, dentre outros. A análise dos dados a partir de tais dimensões pode proporcionar um retrato mais preciso da realidade, o que permite visualizar certas tendências ou valores específicos em cada uma das categorias mencionadas, e revelar informações que são fundamentais para a elaboração de políticas públicas efetivas, mais adequadas para cada setor da população e mais efetivas na redução das desigualdades.

¹⁷ UOL. Inep oculta informações do sistema e deleta microdados do Censo Escolar e Enem. Disponível em: <https://www.lgpdbrasil.com.br/inep-oculta-informacoes-do-sistema-e-deleta-microdados-do-censo-escolar-e-enem/>. Acesso em: 24 out. 2023.

dos 16 anos. Tanto a heteroidentificação, feita por responsáveis e gestores, como a autodeclaração, feita pelos próprios alunos, advém de seus conhecimentos e percepções sobre si e sobre o outro. Nesse sentido, fortalecer o letramento racial, bem como a percepção de crianças e adolescentes sobre sua raça/cor é elemento fundamental para aprimorar a qualidade do dado coletado.

6.7. Acesso e compartilhamento de dados

O acesso aos dados educacionais muitas vezes é restrito, dificultando o trabalho de pesquisadores, organizações da sociedade civil e outros atores interessados em analisar e utilizar essas informações. É importante promover o compartilhamento de dados de maneira segura e colaborativa, permitindo que diferentes partes interessadas possam contribuir para a melhoria do sistema educacional. Além disso, é fundamental que se pense em formatos para tornar o acesso aos dados mais fácil para a população em geral, estudantes e gestores de educação municipais e educacionais, bem como traduzi-los para uma linguagem simples e direta. Finalmente, seria importante tornar o acesso às bases mais amigável, dado que pelo seu tamanho e complexidade, gestores locais podem não ver as possibilidades de cruzamentos existentes.

É fundamental a computação de dados de desempenho de estudantes com deficiência nas médias escolares. A disponibilização dessa informação de maneira desagregada permitiria, por exemplo, a identificação de necessidades específicas de acordo com cada deficiência.

7. O QUE PODEMOS
FAZER PARA
QUALIFICAR
OS DADOS
EDUCACIONAIS
EXISTENTES E
FORTALECER
POLÍTICAS
DE EQUIDADE
BASEADAS EM
EVIDÊNCIAS?

7.1. Suplementar o Censo Escolar e o SAEB

Um dos tópicos que permeou a maior parte das entrevistas realizadas é a possibilidade de se formular complementos para as pesquisas educacionais, tais como os suplementos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Assim, a partir dos dados já coletados através do Censo Escolar e do SAEB, por exemplo, poderíamos contextualizar de forma mais refinada os dados de desigualdade racial com suplementos sobre violência, contexto familiar, nível socioeconômico, contexto escolar, entre outros.

7.2. Realizar campanhas de formação nas escolas

A alta taxa de não declarações de raça/cor e a pouca utilização por parte dos gestores dos dados raciais pode ser atribuída tanto a uma fraca cultura de dados, como à não compreensão da relevância das desigualdades raciais na sociedade brasileira. Portanto, ressalta-se a importância de uma política de mobilização e sensibilização não só dos gestores educacionais, mas também dos professores e diversos atores da comunidade escolar.

7.3. Implementar mecanismos para apoiar a autodeclaração, sobretudo de crianças

As escutas realizadas apontam para o desafio da classificação racial, seja pela capacidade de autopercepção racial das crianças e adolescentes para realizarem a autodeclaração, ou pelo letramento racial de responsáveis e gestores para a heteroclassificação. Neste sentido, os instrumentos de coleta poderiam usar imagens que simbolizem diversas composições familiares. Tal mecanismo apoiaria esse processo de declaração, além de fortalecer as vozes das crianças sobre suas percepções raciais. Levantou-se, ainda, a importância de se tirar a opção “não declarada”.

7.4. Realizar escuta da comunidade escolar e análises qualitativas

Para qualificar os dados disponíveis, especialistas ressaltam a importância de se escutar os atores da ponta. Nesse sentido, pesquisas qualitativas poderiam apontar, dentre outros aspectos, quais as principais dificuldades de preenchimento do campo e especificidades de comunidades quilombolas e indígenas, por exemplo.

SAIBA MAIS

- O relatório “A educação de meninas negras em tempos de pandemia”, elaborado pelo Geledés Instituto da Mulher Negra, foi elaborado a partir da escuta de mais de 100 famílias de São Paulo, a maioria periféricas, e 149 profissionais da educação e de organizações da sociedade civil. A pesquisa destaca os impactos da pandemia para as famílias, como a redução da renda, e aponta que enquanto 63,4% das famílias brancas usam o computador para o ensino remoto, ele é utilizado por apenas 23,81% das famílias negras. Acesse a íntegra da pesquisa [aqui](#).

7.5. Criar observatório da equidade na educação: portal para acesso aos dados e seleção de cruzamentos

Os atores do campo escutados para essa pesquisa ressaltaram a dificuldade em acessar os dados disponíveis, uma vez que isso requer não só conhecimentos estatísticos, mas também tecnologias avançadas para que possam ser manuseados. Para facilitar o acesso a esses dados, visualizar análises mais robustas e embasar a formulação e avaliação de projetos, políticas e programas, poderia ser criado um observatório virtual. Ao permitir a visualização amigável dos dados das bases existentes, com filtros se poderia analisar os indicadores e a desagregação desejada, tal ferramenta deixaria o acesso aos dados, tanto para gestores municipais e estaduais, como para a população em geral, mais pedagógico e atrativo. Ademais, a inserção dos dados administrativos em um sistema nacional de educação possibilitaria o cruzamento com outras bases, como do CADÚnico.

7.6. Introduzir incentivos ao preenchimento dos dados e à diminuição das desigualdades raciais

Para aumentar a taxa de coleta dos dados de raça/cor poderiam ser implementados incentivos, como suplementação financeira para a escola ou pontuação para progressão de carreira de gestores e professores. Nesse sentido, considera-se que as mudanças recentes no FUNDEB podem ser um bom caminho para isso.

SAIBA MAIS

- A nova estrutura do FUNDEB reconhece a necessidade e importância de se aprimorar a coleta e a análise de dados com o objetivo de reduzir as desigualdades raciais na educação. O novo fundo receberá, a partir de 2026, uma complementação da União de 23% de seu valor total. Tais recursos serão distribuídos com base em três critérios: o VAAF, valor aluno ano (10%), repassado aos fundos estaduais que não atingirem o valor mínimo por aluno; o VAAT, valor aluno ano total (10,5%), repassado às redes de ensino com menor capacidade fiscal em relação às receitas vinculadas às políticas educacionais; e o VAAR, valor aluno ano resultado (2,5%), repassados com base em indicadores de gestão, acesso e desempenho dos alunos. Em relação ao VAAR, dentre os critérios para recebimento dos recursos encontra-se “redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do sistema nacional de avaliação da educação básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades”, conforme preconiza a Lei 14.133/2020, Art. 14, III¹⁸.

7.7. Criar manual informativo para orientar e padronizar a coleta dos dados

Dentre os esforços para se aumentar e qualificar o preenchimento do quesito raça/cor nos dados educacionais, poderia estar a criação de um manual informativo que oriente a coleta dos dados em cada unidade educacional. Para sua circulação, poderiam ser realizados momentos de formação com gestores, de forma a sensibilizá-los para o tema.

18 NEXO JORNAL. Fundeb Equidade: a implementação do VAAR. Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2022/Fundeb-Equidade-a-implementa%C3%A7%C3%A3o-do-VAAR>. Acesso em: 08 out. 2023.

7.8. Disponibilizar base única para a aplicação de avaliação por estados e municípios

Tal medida promoveria maior alinhamento do INEP com entes federativos, e destes entre si, facilitando análises e comparações.

7.9. Fomentar área de estudo e publicações sobre o assunto

São raros, e muitas vezes desatualizados, os estudos e análises de dados educacionais e desigualdades étnico-raciais. Esse gargalo é maior sobretudo para educação indígena e quilombola. Nesse sentido, seria importante fomentar essa área de estudo para qualificar o desenho e a implementação de políticas. Em relação à educação inclusiva, aponta-se para a necessidade de um estudo robusto sobre o impacto dos estudantes com deficiências e o ensino/aprendizagem.

7.10. Revisar suplementação orçamentária, sua implementação e utilização para escolas indígenas e quilombolas

Aumentar repasse suplementar destinado a escolas em territórios diferenciados e monitorar seu recebimento e execução pelas prefeituras, de forma a garantir que o recurso chegue nas escolas específicas e não na rede municipal como um todo.

7.11. Incorporar pergunta para identificar pessoas que se autodeclaram quilombolas

Permitiria identificar estudantes e professores quilombolas em territórios não demarcados.

8. ANEXO 1: ONDE POSSO ACESSAR DADOS EDUCACIONAIS COM RECORTES POR RAÇA/COR?

- O Portal Iede tem dados sobre [Permanência Escolar por Município e Diferenças de Aprendizagem](#)
- A Unesco tem um painel com dados sobre [Trajetórias escolares](#)
- Dados sobre, no *O Observatório da Educação* do Instituto Unibanco tem dados sobre [Desigualdades Raciais na Educação, Abandono e evasão escolar](#), [Desigualdade racial por escola](#),
- O Portal QEdu tem dados sobre [Aprendizado adequado](#)
- O [QEdu](#) é um portal de dados educacionais, criado em 2012, onde é possível encontrar diversas informações sobre a Educação Básica brasileira no nível do país, estados, municípios e, também, por escola. Para tanto, a plataforma utiliza de diversas bases, que permitem verificar resultados para as seguintes categorias informativas:

Aprendizado	Através de dados do SAEB, o portal QEDU disponibiliza as informações quanto ao (1) percentual de estudantes com aprendizado adequado em língua portuguesa e matemática, (2) percentual e número absoluto de estudantes por nível de proficiência em língua portuguesa e matemática e (3) percentual de estudantes com aprendizado adequado em língua portuguesa e matemática, por nível socioeconômico e raça/cor
Explore	Mapa interativo, com resultados apresentados por estado, etapa e redes de ensino, quanto aos resultados associados ao (1) IDEB, (2) taxa de distorção idade-série, (3) taxa de reprovação, (4) taxa de abandono e (5) taxa de permanência
Questionários	Estatísticas que apresentam o percentual de respostas por categorias indicativas das questões propostas pelo SAEB para secretários, diretores, professores, alunos do 5º ano do EF, alunos do 9º ano do EF e alunos do 3º ano do EM. Os questionários possuem a variável raça ou cor, permitindo identificar o percentual de participantes da pesquisa por categoria de raça ou cor, mas não é possível cruzar essa informação com os resultados dos demais campos da avaliação.
Censo Escolar	Através dos dados do Censo Escolar, o portal permite verificar, por ano, rede de ensino, localidade (rural e urbana) e nível de ensino o total de (1) escolas, (2) professores, (3) alunos matriculados no ensino regular, EJA e Educação Especial. Além disso, é possível verificar o percentual de escolas por categorias de infraestrutura quando considerada as temáticas (1) acessibilidade, (2) alimentação, (3) dependências, (4) serviços, (5) tecnologia e (6) equipamentos.
Taxas de Rendimento	Apresenta as taxas de (1) reprovação, (2) aprovação e (3) abandono por ano, rede de ensino, localidade (rural e urbano) e nível de ensino.
Distorção Idade-Série	Mapa interativo com a apresentação das (1) taxas de distorção idade-série por estado, etapa e redes de ensino.
IDEB	Apresenta a evolução do (1) IDEB e (2) SAEB ao longo dos anos, permitindo que seja feita a filtragem dos resultados por rede e nível de ensino.
Escolas Técnicas	Mapa interativo com a apresentação do (1) quantitativo de escolas técnicas, (2) quantitativo de professores e (3) alunos matriculados em escolas técnicas, por estado, município e localidade (rural e urbano).

9. REFERÊNCIAS

- AMAZÔNIA REAL. O Ensino Indígena. Disponível em: <https://amazoniareal.com.br/especiais/o-ensino-indigena/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- BANCO MUNDIAL. Inclusão afrodescendente na educação: uma pauta antirracista para a América Latina. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099051105022314487/pdf/IDU0e7318d250fc63040060bbae0f87667dc732c.pdf>. Acesso em: 23. out. 2023.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer: Diretrizes Nacionais Operacionais para a garantia da Qualidade das Escolas Quilombolas. CNE/CEB, 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/junho-2020-pdf/147491-texto-referencia-diretrizes-operacionais-para-qualidade-das-escolas-quilombolas-1/file>. Acesso em: 23 out. 2023.
- CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. Os desafios da educação quilombola no Brasil: o território como contexto e texto. Revista Brasileira de Educação v. 22 n. 69 abr.-jun. 2017.
- CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2022- Resumo técnico. Disponível em : https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/resumo_tecnico_censo_escolar_2022.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.
- CONAQ. Educação Quilombola em Números. Disponível em: <https://conaq.org.br/webinar-educacao-quilombola-em-numeros/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- EBC. Reconhecimento de terras quilombolas esbarra na especulação e grilagem. Disponível em: <https://memoria.etc.com.br/noticias/brasil/2013/11/reconhecimento-de-terras-quilombolas-esbarra-na-especulacao-e-grilagem>. Acesso em: 24 out. 2023.
- GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Disponível em: <https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/base-de-dados/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- IBGE. Brasil tem 1,69 milhão de indígenas, aponta Censo 2022. Disponível em: [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102018.pdf](https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/08/brasil-tem-1-69-milhao-de-indigenas-aponta-censo-2022#:~:text=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20ind%C3%ADgena%20contabilizada%20em,contados%20896.917%20i-nd%C3%ADgenas%20no%20pa%C3%ADs. Acesso em: 23 out. 2023.</p><p>IBGE. Censo Demográfico 2022. Indígenas. Primeiros resultados do universo. Disponível em: <a href=). Acesso em: 23 out. 2023.
- IBGE. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101736_informativo.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.
- IBGE. Educação em Terra Indígenas: o que diz o Censo Escolar. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/educacao-em-terras-indigenas-o-que-diz-o-censo-escolar>. Acesso em: 15 dez. 2022.
- IBGE. População quilombola é de 1,3 milhão, indica recorte inédito do censo Disponível em: <https://www.gov.br/>

- pt-br/noticias/assistencia-social/2023/07/populacao-quilombola-e-de-1-3-milhao-indica-recorte-inedito-do-censo#:~:text=Pela%20primeira%20vez%20na%20hist%C3%B3ria,total%20de%20habitantes%20do%20pa%C3%ADs. Acesso em: 23 out. 2023.
- INEP. Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada - Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- Brasília: Rio de Janeiro. Ipea – 2015 Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4218/1/td_2081.pdf. Acesso em: 15 dez. 2023
- INEP. Estatística sobre Educação Indígena no Brasil. Disponível em : https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/estatisticas_sobre_educacao_escolar_indigena_no_brasil.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.
- INSTITUTO DE REFERÊNCIA NEGRA PEREGRUM. Jovens negros e o mercado de trabalho. Disponível em: <https://peregum.org.br/publicacao/jovens-negros-e-o-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 23 out. 2023.
- INSTITUTO UNIBANCO. Desafios da educação Indígena: mais escolas e mais professores. Disponível em: <https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/desafios-da-educacao-indigena-mais-escolas-e-mais-professores/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- IPEA. Texto para discussão/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Brasília/ Rio de Janeiro. 1990. Disponível em: https://portalantigo.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2081.pdf. Acesso em: 23 out. 2023.
- ISA - Instituto Socioambiental. Censo 2022 revela que Brasil tem mais de 1,3 milhão de quilombolas; menos de 5% vive em territórios demarcados. Disponível em:<https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/censo-2022-revela-que-brasil-tem-mais-de-13-milhao-de-quilombolas-menos-de>. Acesso em: 23 out. 2023.
- ISA - Instituto Socioambiental. O Censo Escolar Indígena. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Censo_Escolar_Ind%C3%ADgena. Acesso em: 15 set. 2023.
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Educação Quilombola – Escolas. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-quilombola-escolas>. Acesso em: 15 set. 2023.
- NEXO JORNAL. O gargalo dos dados raciais para a educação infantil no Censo Escolar. Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2023/O-gargalo-dos-dados-raciais-para-a-educacao-infantil-no-Censo-Escolar>. Acesso em: 23 out. 2023.
- NEXO JORNAL. O papel das secretarias de educação na redução das desigualdades. Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2023/O-papel-das-secretarias-de-educacao-na-reducao-das-desigualdades>. Acesso em: 23 out. 2023.
- PNAD. Em 2022, analfabetismo cai, mas continua mais alto entre idosos, pretos e pardos e no Nordeste. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37089-em-2022-analfabetismo-cai-mas-continua-mais-alto-entre-idosos-pretos->

- [e-pardos-e-no-nordeste](#). Acesso em: 07 out. 2023.
- SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO. Política da Secretaria de Estado da Educação de Educação Escolar Indígena/ Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://www.sed.sc.gov.br/conselhos-foruns-e-nucleos/17008-nucleo-de-educacao-indigena-nei>. Acesso em: 15 set. 2023.
- SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SP. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa-com-deficiencia/acesso-a-informacao/index.php?p=18960>. Acesso em: 15 set. 2023.
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Governo do Estado da Bahia – Projetos e Ações. Disponível em: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/projetosacoes>. Acesso em: 15 set. 2023.
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Educação Escolar Indígena - Políticas inclusivas para alunos indígenas são desenvolvidas na rede de ensino paulista. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/educacao-escolar-indigena>. Acesso em: 15 set. 2023.
- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – Governo do Estado do Amazonas – Práticas pedagógicas fortalecem a cultura indígena nas escolas da rede do Amazonas. Disponível em: <http://www.educacao.am.gov.br/praticas-pedagogicas-fortalecem-a-cultura-indigena-nas-escolas-da-rede-estadual-do-amazonas/>. Acesso em: 15 dez. 2023
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Educação Escolar Indígena. Disponível em: <https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/educacao-escolar-indigena/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- SENKEVICS, Adriano Souza; MACHADO, Taís de Sant’Anna; OLIVEIRA, Adolfo Samuel de. A cor ou raça nas estatísticas educacionais: uma análise dos instrumentos de pesquisa do Inep. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, 2016. Disponível em: <http://td.inep.gov.br/ojs3/index.php/td/article/view/3880/3556>. Acesso em: 23 out. 2023.
- TODOS PELA EDUCAÇÃO. Equidade Étnico-Racial na Educação: recomendações de políticas de equidade étnico-racial para os governos federal e estaduais. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/educacao-ja-2022-equidade-etnico-racial.pdf>. Acesso em: 23 out. 2024.
- UNICEF. Trajetórias de sucesso escolar. 2019. Disponível em: <https://trajetoriaescolar.org.br/>. Acesso em: 15 set. 2023.
- UOL. Inep oculta informações do sistema e deleta microdados do Censo Escolar e Enem. Disponível em: <https://www.lgpdbrasil.com.br/inep-oculta-informacoes-do-sistema-e-deleta-microdados-do-censo-escolar-e-enem/>. Acesso em: 23 out. 2023
- VENTURINI, Anna Carolina; LIMA, Márcia et al. As desigualdades educacionais e a covid-19. Informativos Desigualdades Raciais e Covid-19, AFRO-CEBRAP, n. 3, nov. 2020.

FUNDAÇÃO
Lemann

 imaginable
futures

9 786500 862690

